

MAKS -Einheit planen

Delfine, Montag 14.04.2025

Teilnehmende

4/5 Teilnehmende

Tagesplan

Tagesplan auswählen

Suche

5 Tagespläne gefunden

Frühling X

Bereit für den Sommer

✓ Frühling vor Ostern

Sinne Ansprechen

Viele Bunte Blumen

Vögel

Frühling vor Ostern

S Meditation/Achtsamkeit
Atemübung

Durchführung:

- Die Teilnehmenden setzen sich zusammen in einen Stuhlkreis.
- Die Stimmung sollte möglichst entspannt sein.
- Lesen Sie den nachfolgenden Text langsam vor und geben Sie den Teilnehmenden genügend Zeit, sich auf die einzelnen Teile einzulassen.

Textbeispiel:

„Wir wollen uns nun auf unseren Atem konzentrieren. Dafür setzen wir uns aufrecht hin und stellen unsere Füße nebeneinander auf den Boden. Wer möchte, kann dabei auch die Augen schließen. Wir lassen den Atem gleichmäßig ein- und ausströmen. Dabei geben wir uns für jeden Atemzug die Zeit, die er braucht.

Wir lassen die Luft in unsere Lungen einströmen (einatmen) und wieder hinausströmen (ausatmen). Dabei merken wir, wie sich die Lungen mit Luft füllen und wie die Luft wieder aus ihnen entweicht; wie sich unsere Bauchdecke hebt und senkt.

Wir wollen versuchen, nach dem Einatmen einen kurzen Augenblick zu verweilen, ehe wir die Luft wieder entlassen. Einatmen – Verweilen – Ausatmen.“

Die Atemzüge mehrmals wiederholen. Es können auch eigene Atemübungen verwendet oder Änderungen / Erweiterungen vorgenommen werden.

M Aufwärmen
Ausstreichen und Abklopfen

Hauptteil
Kegeln oder Bowling

K Aufwärmübungen
Schere, Stein, Papier

Papier & Bleistift
Bunte Wörter übertragen (Blumen)

Papier & Bleistift
Wortgitter (Blumen)

A Handwerkliche Übungen
Ostereier zubereiten

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

Hans Berg
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

A	N	E	M	O	N	E	

© genesis medeware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

< **Lisa Berg** >

Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

A	N	E	M	O	N	E	

© genesis medeware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

	A	N	E	M	O	N	E

© genesis medeware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

mittel ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

<
Lisa Berg
>
 Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

A	N	E	M	O	N	E	

© genesis medeware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

mittel ▲

sehr leicht

leicht

mittel

schwierig

sehr schwierig

en übernehmen
▲

anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

R	O	S	E

© genesis medeware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

sehr leicht ▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

Tabellendetails manuell anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

<
Lisa Berg
>
 Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

R	O	S	E

© genesis medeware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▲

sehr leicht ▲

sehr leicht

leicht

mittel

schwierig

sehr schwierig

übernehmen

anpassen ▼

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

	A	N	E	M	O	N	E		

© genesis mediware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Eingabewort

Anemone

Richtung:

Farbe:

grün ●

für alle Teilnehmenden übernehmen

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

< **Lisa Berg** >
Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

		K			
		A			
		M			
		I			
		L			
		L			
		E			

© genesis mediware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Eingabewort

Kamille

Richtung:

Farbe:

grün ●

für alle Teilnehmenden übernehmen

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

<
Lisa Berg
>
 Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

			K			
			A			
			M			
K	A	M	I	L	L	E
			L			
			L			
			E			

© genesis mediware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Eingabewort

Kamille

Richtung:

→

↓

↘

↗

Farbe:

grün▼

für alle Teilnehmenden übernehmen

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

<
Lisa Berg
>
 Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

			K			
			A			
			M			
K	A	M	I	L	L	E
			L			
			L			
			E			

© genesis mediware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Eingabewort

Kamille

Richtung:

→

↓

↘

↗

Farbe:

grün ● ▲

blau ●

grün ●

lila ●

orange ●

pink ●

rot ●

für alle T

< Papier & Bleistift Übungsvorschau:

Delfine, Montag 14.04.2025

• • • • •

<
Lisa Berg
>
 Schwierigkeitsgrad: mittel

Papier & Bleistift: Bunte Wörter Übertragen (Blumen) maksim

			K			
			A			
			M			
K	A	M	I	L	L	E
			L			
			L			
			E			

© genesis mediware GmbH Lisa Berg

Seite bearbeiten

Schwierigkeitsgrad ändern ▼

Tabellendetails manuell anpassen ▲

Eingabewort

Kamille

Richtung:

→

↓

↘

↗

Farbe:

grün ●, blau ●
▼

für alle Teilnehmenden übernehmen